

ТИББИЁТ ОЛИЙГОҲЛАРИДА АХБОРОТ КОММУНИКАТЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯЛАР ВОСИТАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Тагаев Мамаразак Абдиевич

Тошкент педиатрия тиббиёт институти ижтимоий фанлар, педагогика ва психология кафедраси катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6657817>

Annotatsiya

Мақолада муаллиф бугунги долзарб масала бўлган, тиббиёт олийгоҳларида ахборот коммуникация технологиялари ва телекоммуникациялар воситаларидан фойдаланиш жараёнларига тўхталиб, кейинги йилларда компьютер технологияларнинг шиддат билан ривожланиши масофавий ўқитиш тизими ривожланишига олиб келганлиги, энди электрон таълим ресурсларининг зарур миқдорини Интернет тармоқлардан фойдаланган ҳолда тахсил олувчиларга он – лине режимда тақдим этиш ва ўқув ахборотини Интернет – сайтларига жойлаштириш имкони пайдо булганлигини ёритган. 2019 йилдаги Covid-19 муносабати билан Ўзбекистонда 2020 йилнинг 15 мартада кузатилган касаллик оқибатида, фуқароларнинг коронавирус инфекцияси билан боғлиқ масалалар бўйича Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан ташкил этилган Call-Марказ

Kalit so'zlar: электрон таълим, ахборот, технология, воситалари, интернет, ўқитувчи, масофавий, олиш, ёрдам, имконияти, ривожлантириш, ўрин. болалар, тиббий ёрдам.

Мустақиллик йилларда таълим тизимида e-learning – электрон таълим олиш атамаси яъни ахборот коммуникация технологиялари ва телекоммуникациялар воситаларидан фойдаланган ҳолда интернет орқали электрон шаклда таълим олишни англатувчи ахборот ва электрон технологиялар ўқитувчи тизим кенг тарқалди. YUNESKO таърифига кўра, e-learning – бу интернет мультимедиа ёрдамида таълим олишдир2.

Мазкур электрон ўқитиш тизимида куйидагилар киради:

1. Шахсий компьютердан, мобил телефон, DVD – проигривателдан ва ҳокозолардан фойдаланган ҳолда электрон таълим ресурслари билан ўқитилган мустақил иш.
2. Масофавий (худудий) эксперт (ўқитувчи) маслаҳатлари, фикрларини олиш, масофавий ўзаро ҳамкорлик қилиш имконияти.
3. Умумий вертуал ўқув фаолятини олиб борувчи фойдаланувчилар (ижтимоий тармоқлар) ҳамжамиятини ташкил этиш.

4.Электрон ўқув матриалларни ўз вақтида тун – у кун етказиб бериш.

5.Электрон ўқув матриаллари ва технологиялари, масофавий ўқитиш воситалари учун стандартлар ва ихтисосликлар.

6.Ўқув веб ресурсларини ривожлантириш имконияти; исталган вақт ва исталган жойда замонавий билим олиш имконияти.

7.Руҳий физиологик ривожланиши ўзига хос бўлган шахслар учун олий маълумот олиш имконияти3 жорий этилди.

Шу билан бирга таҳсил олувчилар институтнинг сайтида ахборот таълим порталидан электрон ўқув жараёнини, яъни жорий ва оралиқ назоратни ташкил этиш учун виртуал кампус хисобланади. Институт ARM портали фондидан ва турли технологиялардан фойдаланиш имконини беради. Виртуал ўқув адабиётлари (“ Ақлли аудиториялар “) ва портал форуми орқали ўқитувчилар билан алоқа амалга оширилади4.

Кейинги йилларда компьютер технологияларнинг шиддат билан ривожланиши масофавий ўқитиш тизими ривожланишига олиб келади, энди электрон таълим ресурсларининг зарур миқдорини Интернет тармоқлардан фойдаланган ҳолда таҳсил олувчиларга он – лине режимда тақдим этиш ва ўқув ахборотини Интернет – сайтларига жойлаштириш имкони пайдо булди. Бу қуйдагича амалга оширилди:

1)CD- ROM негизида курслар

2) Масофавий ўқитиш

3) E – learning4.

2019 йилда жаҳонда кенг тарқалган Covid-19 биринчи марта 31 декабрда Хитойнинг Ухан шаҳрида рўйхатга олинган. Ўзбекистонда эса 2020 йилнинг 15 мартада илк касалланиш ҳолати кузатилди2.

Фуқароларнинг коронавирус инфекцияси бўйича саволларига тезкор жавоб бериш мақсадда Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан 2020 йил 15 март куни 1003 ягона қисқа рақамли Call-Марказ ишга туширилди. Унда 200 нафардан ортик профессор-ўқитувчилар шифокорлар уч сменада фуқароларнинг мурожаатларига жавоб беришмоқда. Шунингдек, “COVID-19” бўйича расмий сайти(<https://coronavirus.uz>) да аҳоли томонидан берилаётган саволлар туплами ва уларга жавоблар,“coronavirussyordam” онлайн “Telegram” бот-канали ишга туширилди. Бундан ташқари, 100 нафар тажрибали шифокор профессор ва ўқитувчилардан иборат гуруҳ туну кун онлайн тартибда одамларнинг саволларга жавоб беришмоқда. “Бот-маслахатчи” ўзбек ва рус тилларида юритилмоқда. Шу билан бирга, соғлиқни сақлаш вазирлигининг “COVID-19” бўйича расмий сайти (<https://coronavirus.uz>) фаолият олиб бормоқда. “Шифокордан сўранг”

онлайн поликлиникаси синов тариқасида ишга туширилди. Соғлиқни сақлаш вазирлиги ташаббуси билан “AscDoctor” компанияси, Хизматдан фойдаланиш учун махсус дастурларни ўрнатиш талаб этилмайди ва интернет браузерига эга ҳар қандай қурилма (смартфон, планшет, ноутбук, компьютер) орқали ундан фойдаланиш мумкин4.

Мамлакатимизда 4 сентябрь 2020 йил ҳолатига “COVID-19”га чалинган жами 41 994 нафар бемордан, қарийб 4000 минг нафарига яқинини болалар ташкил қилмоқда. Бу кўрсаткичнинг аксарият қисми мамлакатимизда карантин эълон қилинган ҳамда халқ таълими муассасалари фаолият юритмаган даврга тўғри келади. Мамлакатимизда жами 9942 та мактабнинг барчаси ҳам тоза ичимлик суви билан таъминланмаган. Мактабларда 480 минг нафардан ортиқ ўқитувчилар фаолият олиб борадилар, 6.2 миллион нафардан ошиқ ўқувчи таълим олади, 10 минг нафар тиббиёт ходимлари бу ишга сафарбар қилинди. Лекин таълим муассасаларининг 1057 тасида тиббиёт хоналари мавжуд эмас1.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 январдаги “Ўзбекистон Республикасига коронавируснинг янги тури кириб келиши ва тарқалишинг олдини олиш юзасидан чора-тадбирлар дастурини тайёрлаш бўйича Республика махсус комиссиясини ташкил этиш тўғрисида”ги Фармони асосида ташкил этилган Республика махсус комиссияси томонидан айни пайтда кечиктириб бўлмайдиган, жиддий чора-тадбирлар тизимли равишда амалга оширилмоқда. Бугунги кунда Ўзбекистон бўйича 89 та муассасада 17 минг 500 ўрин COVID-19 билан касалланганлар учун ажратилган2. Шундан келиб чиққан ҳолда, тиббиёт муассасалари тизимини янада ривожлантириш ва аҳолига юқори малакали ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кўрсатиш борасида тизимли ишлар олиб борилмоқда. Жумладан, Тошкент шаҳри Чилонзор туманида иккинчи перинатал маркази барпо этилди. Унда илғор клиникалар тажрибаси асосида энг замонавий қулайликлар яратилган3.

Бундан ташқари, Тошкент шаҳрида 260 ўринли кўп тармоқли болалар тиббиёт маркази, Тошкент давлат стоматология институти клиникаси негизида республика кўп тармоқли тиббиёт маркази, Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ туманида 20 000 ўринли аҳолини вақтинчалик карантинда сақлаш мажмуаси ва Зангиота туманидаги махсус ажратилган майдонда 2 000 ўринли (зарур бўлганида 4000 ўрингача ўзгартирилиши мумкин бўлган) юқумли касалликлар шифохонаси қурилиш ишлари ниҳоясига етказилди4.

Президент Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида соғлиқни сақлаш тизимида, миллатимиз генофондини сақлаш мақсадида тиббий хизматлар сифатини яхшилаш ва кўламини кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратиш кераклиги таъкидланган. Шу мақсадлар, вазифалар ва асосий йўналишларни назарда тутувчи 2019-2025 йилларда Ўзбекистон Республикасида Соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантириш концепцияси ишлаб чиқилди. Концепциянинг асосий мақсадлари қуйидагилардан иборат:

1. Касалликларнинг ва кўпчилик ҳолларда бевақт ўлим ва ногиронликка олиб келадиган вазиятларнинг олдини олиш ва уларни даволаш натижаларини яхшилаш орқали кутилаётган умр кўриш даврини ошириш;

2. Тиббий ёрдамдан тенг фойдаланишни, аҳолини молиявий жиҳатдан ҳимоя қилишни ва ресурсларни адолатли тақсимлашни таъминлаши учун соғлиқни сақлашни молиялаштириш ва ташкил этиш тизимини ислоҳ қилиш;

3. Концепция вазифаларини бажариш ва республика аҳолисига кўрсатиладиган тиббий ёрдам сифатини яхшилаш учун соғлиқни сақлашнинг бошқарув органлари салоҳиятини кучайтириш, уларнинг раҳбарлари роли ва жавобгарлигини ошириш¹ асосий вазифалар сифатида белгиланган.

Шундай қилиб мамлакатимизда соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантириш концепциясида халқимиз саломатлигини ҳимоя қилиш бўйича аниқ вазифалар белгиланган бўлиб, уларда репродуктив ёшдаги аёллар ва болаларга кўрсатиладиган тиббий ёрдам сифатини ошириш, ҳисобидан болаларга кечаю кундуз шошилиш тиббий ёрдам кўрсатиш, болалар реанимацияси ва интенсив терапия бўлимлари қабулхоналари, ирсий, генетик, бирламчи иммунитет танқислиги, туғма ва ортирилган касалликларга чалинган болаларга тахшис қўйиш, сурункали касалликларга чалинган ва ногиронлиги бўлган болаларни реабилитация қилиш марказлари ёрдамида даволашни йўлга қўйиш кўзда тутилган. Шунинг билан бир қаторда аҳолини арзон ва сифатли дори воситалари билан таъминлаш ҳам кишиларни қийнаб келаётган долзарб масалалигича қолмоқда. Бунинг учун хорижий инвесторлар ва мутахассисларни мамлакатимизда ишлаб тажрибалари билан ҳамкорлик қилишларига зарур шароит яратиш долзарб масала бўлиб қолмоқда. Мустақиллик йилларда таълим тизимида e-learning – электрон таълим олиш атамаси яъни ахборот коммуникатция технологиялари ва телекоммуникациялар воситаларидан

фойдаланган ҳолда интернет орқали электрон шаклда таълим олишни англлатувчи ахборот ва электрон технологиялар кенг тарқалди.

Кейинги йилларда компьютер технологияларнинг шиддат билан ривожланиши масофавий ўқитиш тизими ривожланишига олиб келади, энди электрон таълим ресурсларининг зарур миқдорини Интернет тармоқлардан фойдаланган ҳолда тахсил олувчиларга он – лине режимда тақдим этиш ва ўқув ахборотини Интернет – сайтларига жойлаштириш имкони пайдо булди.